

Dateringsundersøgelse af tømmer fra Thomas B Thriges gade, Odense: dendro fase 1

af

Aoife Daly, ph.d.

Dendro.dk rapport 32 : 2015

Indsendt af Jakob Tue Christensen, Jens G. Aagaard, Mikael Manøe Bjerregaard & Kirstine Haase, Odense Bys Museer.

Thomas B. Thriges gade

Prøver fra udgravninger i Thomas B. Thriges gade i Odense er udvalgt til dendrokronologisk undersøgelse, i flere omgange over efteråret 2014 og foråret 2015. I 2014 er prøver fra tre tøndes fra en brønd (11 prøver i alt) og tøndes fra to latriner (henholdsvis 6 og 5 prøver) undersøgt. Prøver fra konstruktionstømmer er senere indleveret, i to omgange. Af de i alt 50 prøver fra konstruktionstømmer indleveret i 2015, er syv ikke egnede til dendrokronologisk analyse, da de indeholder for få årringe. Alle de undersøgte prøver er af *Quercus sp.*, eg. Samtlige prøver fra tønderne er dateret, mens 27 er dateret fra konstruktionstømmeret. Disse resultater beskrives i denne rapport.

Konstruktionstømmeret

Af de 43 undersøgte konstruktionstømmerdele er 27 dateret. Størsteparten af årringskurverne fra konstruktionstømmeret passer fint med hinanden (tabel 1). Der er endda fire årringskurver der ligner hinanden så meget, at de sandsynligvis kommer fra et og samme træ. Disse fire stammer fra samme konstruktion på pladsen (766). Årringskurverne fra den store gruppe konstruktionstræ er sammenregnet til én middelkurve (D013M003), der således repræsenterer 23 træer, og er 256 år lang. Middelkurven dateres vha. en række årringsdatasæt for eg i Nordeuropa (tabel 2), men opnår højeste lighed med en lokalkurve for Odense, og med Karschauskibet, som sandsynligvis er bygget af træ fra Fyn (Daly 2007a). Konstruktionstømmeret fra Thomas B. Thriges gade består af egetræ sandsynligvis hentet i Odenseomegnen. Årringskurven fra en enkelt prøve fra konstruktionstømmeret overlapper ikke tilstrækkeligt med det øvrige konstruktionstømmer. Prøven er dateret vha. diverse årringsdatasæt fra Nordeuropa og opnår højeste korrelation (t-værdi) med en brønd fra Odense. Dette tømmer er også sandsynligvis hentet lokalt.

Dateringerne for de enkelte prøver kan aflæses i fig. 1 og i tabellerne nederst i rapporten. Kun ret få prøver havde barkkant bevaret, så fældningstidspunktet for træerne, som hovedparten af prøverne fra konstruktionstømmeret kommer fra, er beregnet ud fra en splintstatistik for egetræer, udarbejdet for Nordtyskland. Her har et ca. 100 år gammelt egetræ ca. 20 (-5+10) splintår (Hollstein 1980).

Anlæg 2799

Kun en enkelt prøve dateres fra dette anlæg (x4959). Kun kerneved bevaret. Træet er fældet efter 1086 e.Kr.

Anlæg 2693

Igen er kun en enkelt prøve dateret (x5307). Kun kerneved er bevaret og træet er fældet efter 1090 e.Kr.

Fig. 1. Thomas B. Thriges gade, Odense. Dateringsdiagram – konstruktionstømmeret.

Anlæg 2947

To prøver er dateret fra dette anlæg (x5338 og x5339). Kun kerneved er bevaret på begge prøver. Yngste bevaret årring er dannet i 1073 e.Kr. Træerne til anlægget er fældet efter 1089 e.Kr.

Anlæg 3074

To prøver er ligeledes dateret fra dette anlæg (x5860 og x6035). Igen, er kun kerneved bevaret, og fældningen af træerne fra anlægget fandt sted efter 1094 e.Kr.

		D013023a	D013007a	D013020a	D013013a	D013021a	D013012a	D0130229	D013002a	D013114a	D013106a	D013017a	D013015a	D013014a	D0130169	D013112a	D013024a	D013116a	D013117a	D013107a	D013109a	D013110a	D013108a	D013115a	D013025a	D013111a	D013113a	D013104a		
Average D013M003	Same tree	D013023a	*	3,04	-	3	\	\	\	\	\	3,27	\	\	3,04	\	\	\	\	\	\	4,21	-	-	\	\	3,06	\		
		D013007a	3,04	*	-	-	3,2	-	3,64	4,16	3,64	-	-	-	-	4,66	-	\	\	\	3,58	3,15	\	4,65	4,62	-	-	4,65	\	
		D013020a	-	-	*	-	5,18	4,79	3,16	3,61	3,34	3,43	-	-	-	3,93	4,6	3,67	3,23	3,29	3,49	4,12	-	-	3,33	-	-	4,36	-	3,14
		D013013a	3	-	-	*	3,01	3,92	4,53	5,42	6,6	3,69	3,61	-	4,1	3,82	4,51	3,41	-	-	5,14	4,42	-	-	3,64	5,04	-	4,54	3,94	
		D013021a	\	-	5,18	3,01	*	8,24	4,69	4,72	4,37	4,55	-	-	4,57	3,81	4,16	\	-	-	3,08	3,04	-	-	3,28	3,76	3,57	\	\	
		D013012a	\	3,2	4,79	3,92	8,24	*	4,29	5,5	5,39	6,95	-	-	3,84	4,16	5,66	5,58	4,34	6,02	6,34	5,63	5,21	3,2	3,04	4,34	5,79	-	\	
		D0130229	\	-	3,16	4,53	4,69	4,29	*	4,79	6,78	6,98	3,03	3,24	5,16	4,02	4,44	-	-	5,5	4,46	4,07	3,44	-	3,07	5,26	-	-	\	
		D013002a	\	3,64	3,61	5,42	4,72	5,5	4,79	*	9,25	8,69	4,72	5,68	6,9	6,83	5,76	4,34	4,02	5,83	6,58	3,62	4,16	3,06	6,46	4	4,45	4,91	\	
		D013114a	\	4,16	3,34	6,6	4,37	5,39	6,78	9,25	*	7,58	4,67	4,29	5,09	5,03	6,5	3,92	3,42	6,4	5,29	3,56	4,07	3,14	4,23	4,22	4,77	5,51	\	
		D013106a	\	3,64	3,43	3,69	4,55	6,95	6,98	8,69	7,58	*	5,02	3,99	4,74	5,51	3,63	4,09	3,6	7,15	6,98	4,52	4,45	-	4,4	3,58	5,04	-	\	
		D013017a	3,27	-	-	3,61	-	-	3,03	4,72	4,67	5,02	*	12,47	8,19	9,9	6,55	-	3,39	7,57	5	3,93	4,58	-	-	-	-	-	3,68	\
		D013015a	\	-	3,93	-	-	-	3,24	5,68	4,29	3,99	12,47	*	10,39	12,35	6,56	3,44	3,26	6,91	4,34	3,17	4,91	-	3,35	-	-	3,85	\	
		D013014a	\	-	4,6	4,1	4,57	3,84	5,16	6,9	5,09	4,74	8,19	10,39	*	20,62	6,45	4,88	3,37	5,78	4,96	4,14	3,45	-	4,29	4,44	3,05	5,48	\	
		D0130169	3,04	4,66	3,67	3,82	3,81	4,16	4,02	6,83	5,03	5,51	9,9	12,35	20,62	*	6,37	5,34	3,35	6,22	5,79	5,08	5,4	-	3,77	4,04	3,59	5,54	\	
		D013112a	\	-	3,23	4,51	4,16	5,66	4,44	5,76	6,5	3,63	6,55	6,56	6,45	6,37	*	7,1	5,49	7,7	6,06	5,23	7,03	3,83	5,82	5,16	3,44	3,93	\	
		D013024a	\	\	3,29	3,41	\	5,58	-	4,34	3,92	4,09	-	3,44	4,88	5,34	7,1	*	8,72	7,06	5,74	6,72	7,46	-	4,34	5,22	-	3,87	\	
	D013116a	\	\	3,49	-	4,34	-	4,02	3,42	3,6	3,39	3,26	3,37	3,35	5,49	8,72	*	7,87	4,21	4,04	7,48	-	4,08	4,71	-	-	\			
	D013117a	\	3,58	4,12	5,14	3,08	6,02	5,5	5,83	6,4	7,15	7,57	6,91	5,78	6,22	7,7	7,06	7,87	*	6,53	6,47	6	3,15	4,29	6,57	3,87	3,86	\		
	D013107a	\	3,15	-	4,42	3,04	6,34	4,46	6,58	5,29	6,98	5	4,34	4,96	5,79	6,06	5,74	4,21	6,53	*	5,51	6,95	3,87	4,3	3,72	4,81	3,39	\		
	D013109a	\	\	-	-	-	5,63	4,07	3,62	3,56	4,52	3,93	3,17	4,14	5,08	5,23	6,72	4,04	6,47	5,51	*	5	-	3,63	4,58	-	3,7	\		
	D013110a	4,21	4,65	3,33	-	-	5,21	3,44	4,16	4,07	4,45	4,58	4,91	3,45	5,4	7,03	7,46	7,48	6	6,95	5	*	8,2	5,14	6,79	4,11	-	\		
	D013108a	-	4,62	-	3,64	-	3,2	-	3,06	3,14	-	-	-	-	-	3,83	-	-	3,15	3,87	-	8,2	*	3,73	6,5	4,71	-	\		
	D013115a	-	-	-	5,04	3,28	3,04	3,07	6,46	4,23	4,4	-	3,35	4,29	3,77	5,82	4,34	4,08	4,29	4,3	3,63	5,14	3,73	*	3,82	3,65	-	\		
	D013025a	\	-	4,36	-	3,76	4,34	5,26	4	4,22	3,58	-	-	4,44	4,04	5,16	5,22	4,71	6,57	3,72	4,58	6,79	6,5	3,82	*	-	\			
	D013111a	3,06	4,65	-	4,54	3,57	5,79	-	4,45	4,77	5,04	-	-	3,05	3,59	3,44	-	-	3,87	4,81	-	4,11	4,71	3,65	-	*	\			
	D013113a	\	\	3,14	3,94	\	-	-	4,91	5,51	-	3,68	3,85	5,48	5,54	3,93	3,87	-	3,86	3,39	3,7	-	-	-	-	-	*	\		
	D013104a	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	*	

Tabel 1. Thomas B. Thriges gade, Odense. Resultat af synkroniseringsberegninger årringskurverne imellem – konstruktionstømmeret. Den grå tone fremhæver de høje t-værdier.

FileNames	-	-	D013M003	
-	start	dates	AD940	
-	dates	end	AD1195	
4013M001	AD964	AD1164	11,20	Odense Sortebrødre Kloster 4 timbers (Nationalmuseet)
Karschau_aveF3	AD906	AD1137	11,18	Karschau ship all filtered. 15 timbers (Daly 2007)
CD51JZ01	AD929	AD1234	8,45	Møllestrømmen Haderslev (Nationalmuseet revised Daly 2007b)
9M456781	109BC	AD1986	8,32	Jylland/Fyn (Nationalmuseet)
00692M01	AD869	AD1048	7,08	Roskilde Ship 3. 8 timbers (Daly 1999b)
DM100003	AD436	AD1968	6,97	Schleswig-Holstein (Hamburg Uni.)
Z015m002	AD950	AD1118	6,68	Lynæs 2 5 timbers (Daly 2015)
0099M004	AD903	AD1205	6,56	Møllestrømmen Skib 7 timbers (Daly 2015)
H11EHM01	AD978	AD1100	6,32	SL Hafenstr. 4 timbers (Hamburg Uni., revised Daly 2007b)
60871M01	AD982	AD1188	6,29	Kolding kog 14 timbers (Daly 2015)
5100m002	AD988	AD1209	6,09	Lykkegård (Eriksen pers comm)
G009m001	AD903	AD1177	6,06	Vejen Vestermark (Daly 2009)
ZEALAND0	AD452	AD1770	5,92	Zealand (Daly unpubl.)
0013M001 ko...	AD934	AD1131	5,84	Kollerup kog 11 timbers (Daly 2015)
DM100006start	AD851	AD1293	5,71	Luebeck (Hamburg Uni.)
G340UZ02	AD945	AD1172	5,68	Braunschweig (Göttingen Uni revised Daly 2007b)

Tabel 2. Thomas B. Thriges gade, Odense. Resultat af synkroniseringsberegninger mellem middellkurven fra konstruktionstømmeret (D013M003) og diverse lokal- og grundkurver. Den grå tone fremhæver de høje t-værdier. Kilden til kurverne er angivet.

28. september 2015

Anlæg 766

Hele 15 prøver er undersøgt fra dette anlæg, og en yderligere fra anlæg 1066 (x1636) kan høre under samme. Tretten prøver dateret. Fire prøver kommer sandsynligvis fra samme træ (x1636, x1643, x1668 og x1670). Splintved er bevaret på to af disse prøver, så fældningen af dette træ fandt sted ca. 1100-1108 e.Kr.

Prøve x1671 fra anlæg 766 har barkkant bevaret. Dette træ blev fældet i vinter 1100-1101 e.Kr. Dateringsresultaterne for nærmest alle prøver fra anlæg 766 falder omkring eller før denne præcise datering, og kan alle dermed tilhøre samme fældningsbegivenhed. Dog er der en enkelt prøve som er fra et træ der blev fældet senere (anlæg 766c, x1663). Barkkant er også bevaret på denne, dog kunne fældningssæsonen ikke bestemmes. Træet som prøven kommer fra, er fældet i 1116-17 e.Kr.

Anlæg 2815

To prøver fra dette anlæg, begge med kun kerneved bevaret, er dateret. Træerne som prøverne x4950 og x4951 kommer fra er fældet efter 1100 e.Kr.

Anlæg 3029

En enkelt prøve fra anlæg 3029 (x5719) er fra et træ fældet efter 1133 e.Kr.

Anlæg 2911

To prøver er dateret fra dette anlæg. Prøve x5173 har kun kerneved mens prøve x5172 har 19 splintår bevaret. Prøve x5172 er fra et egetræ der blev fældet i tidsrummet ca. 1143-53 e.Kr., og prøve x5173 kan stamme fra samme fældningsperiode.

Anlæg 2735

En enkelt dateret prøve (x4953) fra dette anlæg er fra et træ der blev fældet i ca. 1185-1200 e.Kr.

Anlæg 1611

Kun kerneved er bevaret på den eneste daterede prøve fra dette anlæg. Træet som prøven kommer fra er fældet efter 1210 e.Kr.

Anlæg 1459

Kun en enkel prøve (x2538) er dateret fra anlæg 1459. Prøven har splintved bevaret, og er fra et træ der blev fældet i ca. 1269-84 e.Kr.

Filenames	-	-	D013104a	
-	start	dates	AD1181	
-	dates	end	AD1257	
D010M001	AD1100	AD1282	7,52	Odense Adelige Jomfrukloster brønd 2 timbers (Daly 2011)
4077M004	AD1178	AD1307	6,45	Nyborg slot 4 trees (Daly 1999a)
G350PZ01	AD967	AD1381	6,45	Truhen (Göttingen Uni revised Daly 2007b)
doel1_all_m2	AD1150	AD1305	6,07	Ship timbers DOEL 1 (Haneca & Daly 2014)
DM200005	AD915	AD1873	5,84	Niedersachsen Nord (Göttingen Uni.)
DM200006	AD914	AD1873	5,75	Lüneburger Heide (Göttingen Uni.)
PP114M01	AD1152	AD1447	5,52	Gdansk Wole Rogi (Wazny pers comm)
ZEALAND0	AD452	AD1770	5,39	Zealand (Daly unpubl.)
0012M002	AD1155	AD1353	5,32	Ll.Kregme Ship (Eriksen 1992)
4M000001	AD1058	AD1350	5,31	Danmark Svendborg (Nationalmuseet)

Tabel 3. Thomas B. Thriges gade, Odense. Resultat af synkroniseringsberegninger mellem årringskurven fra konstruktionstømmeret x2538 (D013104a) og diverse lokal- og grundkurver. Den grå tone fremhæver de høje t-værdier. Kilden til kurverne er angivet.

Brønden

Prøver fra staver fra tre tøndes, alle stablet oven på hinanden for at forme en brønd, var udtaget til dendrokronologisk analyse. Samtlige staver er af *Quercus sp.*, egetræ. I den ene af staverne er udskåret med firekantet hul, og forsynet med spuns (fig. 2), dog er der ikke udtaget dendrokronologisk prøve fra denne. Tre prøver er udtaget fra den nederste tønde, som var bevaret i fuld længde (fig. 4). Kun kerneved er bevaret på staverne. Årringskurverne fra de tre staver er dateret. Den nederste tønde er lavet af træ som blev fældet **efter 1315 e.Kr.** (fig. 3 i grøn). Årringskurverne fra staverne fra den nederste tønde ligner så meget hinanden (tabel 4) at de sandsynligvis kommer fra samme træ. Dette træ opnår højeste korrelation med årringsdata fra Weserflodområdet, og voksede dermed sandsynligvis i området omkring Weserfloden, Tyskland (tabel 5).

Fig. 2. Thomas B. Thriges gade, Odense. Firekantet spuns i en af tøndestaverne fra brønden.

Fig. 3. Thomas B. Thriges gade, Odense. Dateringsdiagram – tønderne fra brønd.

			Z121103a	Z121102a	Z121101a	Z121104a	Z121202a	Z121105a	Z121201a	Z121203a	Z121301a	Z121302a	Z121303a
Z121M001	Z121M1&2 same tree	Z121103a	*	9,75	11,58	10,61	9,83	4,34	4,44	4,63	-	-	-
		Z121102a	9,75	*	11,33	10,76	11,73	4,67	4,23	3,98	-	-	-
		Z121101a	11,58	11,33	*	12,43	10,34	3,81	3,81	4,18	-	-	-
		Z121104a	10,61	10,76	12,43	*	16,71	4,64	4,15	3,16	-	-	-
		Z121202a	9,83	11,73	10,34	16,71	*	5,36	4,17	3,58	3	-	-
		Z121105a	4,34	4,67	3,81	4,64	5,36	*	-	3,54	3,68	4,03	-
		Z121201a	4,44	4,23	3,81	4,15	4,17	-	*	3,14	3,04	-	-
		Z121203a	4,63	3,98	4,18	3,16	3,58	3,54	3,14	*	-	5,53	3,09
Z1213 same tree	Z121301a	-	-	-	-	-	3	3,68	3,04	-	*	10,02	11,62
	Z121302a	-	-	-	-	-	-	4,03	-	5,53	10,02	*	15,12
	Z121303a	-	-	-	-	-	-	-	-	3,09	11,62	15,12	*

Tabel 4. Thomas B. Thriges gade, Odense. Resultat af synkroniseringsberegninger årringskurverne imellem – tønderne fra brønd. Den grå tone fremhæver de høje t-værdier.

Tre tøndestaver er undersøgt fra den midterste tønde, mens fem er analyseret fra den øverste. De har alle kun kerneved bevaret. De midterste og øverste tønder ligner hinanden meget dendrokronologisk (tabel 4). En stave fra tønde x4154 ligner endda staverne fra tønde x4153 så meget at den kan stamme fra samme træ. Da begge tønder ser ud til at have været skåret over før de blev placeret i brønden, er det sandsynligt at de er begge fra en og samme tønde. Tønden var lavet af egetræer som blev fældet **efter 1336 e.Kr.** (fig. 3, markeret med orange). Ud fra synkroniseringsværdierne mellem middelkurven for tønderne x4153 og x4154 (Z121M001) og årringsdatasæt for Nordeuropa kan det sandsynliggøres at træerne til den tønde voksede i flandernregionen (NL/Belgien) (tabel 5).

Filenames	-	-	Barrel 3 Z1213 sametree	Barrels 1&2 Z121M001	Tree 2 Z121M1&2	
-	start	dates	AD1156	AD1183	AD1188	
-	dates	end	AD1299	AD1320	AD1320	
DM200004	30BC	AD1960	12,00	7,18	4,25	G WESER Germany (Göttingen University)
doel1_plank s_M2	AD1166	AD1287	8,72	4,82	3,36	Ship timbers Doel 1 planks (Haneca & Daly 2014)
DM200005	AD915	AD1873	8,54	4,45	-	Lower Saxony, north (Göttingen University)
DM200006	AD914	AD1873	7,99	4,48	3,33	Lüneburger Heide (Göttingen University)
G350PZ01	AD967	AD1381	7,62	3,92	-	W Truhen (Göttingen University revised Daly 2007b)
G3513Z01	AD1042	AD1328	7,56	4,88	-	Medingen (Göttingen University revised Daly 2007b)
P670350S	AD1190	AD1333	4,38	10,85	8,41	Powroznicza Poland IMPORT (Wazny pers comm)
nlzuidmm	AD427	AD1752	5,59	10,30	6,30	S. Netherlands (Jansma pers comm)
FLmedraw	AD808	AD1530	4,70	9,87	5,55	Flanders medieval chronology (Haneca pers comm)
WD400std	AD400	AD1975	5,31	9,64	6,03	West Germany (Hollstein 1980)
Freastst	AD582	AD1991	-	8,43	5,90	Besancon East France (Bernard pers comm)
BASPAR8 MNQ ...	AD279	AD1994	4,44	7,33	4,71	Paris Basin (Bernard pers comm)
BOURG33	AD705	AD1991	4,02	7,64	5,72	Bourgogne (Bernard pers comm)

Tabel 5. Thomas B. Thriges gade, Odense. Resultat af synkroniseringsberegninger mellem middelkurverne for tønderne fra brønden og diverse lokal- og grundkurver. Den grå tone fremhæver de høje t-værdier. Kilden til kurverne er angivet.

Latrintønderne

Tønder fra to latriner fra pladsen er undersøgt. Seks prøver er udtaget fra latrintønde x2237, mens fem er savet fra tøndede x2239. Begge tønder er dateret.

Tøndede x2237

Splintved er bevaret på fire af staverne fra tøndede x2237. Hvis tøndeden er lavet af træ som blev fældet samtidig, kan fældningen have fundet sted i perioden ca. 1348-52 (se fig. 5). Undersøgelsen udelukker ikke at tøndeden kan være sammensat af staver fra flere fældningsfaser – tre staver kan være fældet ca. 1339-52 (markeret med blå i diagrammet) mens tre mere kan være fra ca. 1348-63 (med grøn).

Tøndede x2239

Denne tøndede er lavet af træer med en tilsvarende datering. En af staverne har splintved bevaret, og ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træet beregnet til ca. 1343-58 e.Kr. Sammenholdt med dateringsresultaterne for de øvrige staver fra tøndeden, og antaget at træerne til tøndeden er fældet samtidig, er det sandsynligt at træerne til tøndede x2239 er fældet ca. 1346-58 (markeret med gul i fig. 5).

Åringskurverne fra de undersøgte staver fra begge tønder viser en vis lighed (tabel 6), og det er sandsynligt at de er begge af træer fra samme region. Middelkurven fra de to tønder (Z121barrels4&5) opnår højeste lighed med en lokalkurve fra Kolobrzeg, på den nordvestlige polske kyst.

Fig. 4. Thomas B. Thriges gade, Odense. Jens G. Aagaard, Odense Bys Museer, saver tøndestave til dendrokronologisk analyse.

Fig. 5. Thomas B. Thriges gade, Odense. Dateringsdiagram – tønderne fra latrinerne.

28. september 2015

	Z121402a	Z121405a	Z121406a	Z121403a	Z121401a	Z121404a	Z121502a	Z121505a	Z121503a	Z121501a	Z121504a
Z121402a	*	4,3	3,7	3,97	6,5	3,32	4,59	3,38	3,47	2,9	2,54
Z121405a	4,3	*	6,66	4,1	5,98	3,07	3,59	3,63	5,16	5,62	3,5
Z121406a	3,7	6,66	*	4,2	4,7	3,89	3,84	3,52	3,97	2,22	1,73
Z121403a	3,97	4,1	4,2	*	7,32	4,04	3,99	5,95	3,49	2,56	4,33
Z121401a	6,5	5,98	4,7	7,32	*	5,72	6,72	6,89	5,85	5,01	3,33
Z121404a	3,32	3,07	3,89	4,04	5,72	*	5,2	2,58	3,78	2,7	3,07
Z121502a	4,59	3,59	3,84	3,99	6,72	5,2	*	4,4	4,8	5,2	3,75
Z121505a	3,38	3,63	3,52	5,95	6,89	2,58	4,4	*	1,73	2,05	1,18
Z121503a	3,47	5,16	3,97	3,49	5,85	3,78	4,8	1,73	*	4,13	5,6
Z121501a	2,9	5,62	2,22	2,56	5,01	2,7	5,2	2,05	4,13	*	6,42
Z121504a	2,54	3,5	1,73	4,33	3,33	3,07	3,75	1,18	5,6	6,42	*

Tabel 6. Thomas B. Thriges gade, Odense. Resultat af synkroniseringsberegninger årringskurverne imellem – tønderne fra latrinerne. Den grå tone fremhæver de høje t-værdier.

FileNames	-	-	Z121barrels4&5	
-	start	Dates	AD1105	
-	dates	End	AD1343	
Poland				
P676001M	AD1067	AD1393	16,43	PL Kolobrzeg (Wazny pers comm)
PM670108	AD725	AD1985	11,48	PL Gdansk (Wazny pers comm)
PP111M01	AD1136	AD1399	11,46	PL Gdansk-St.Nikolaus (Wazny pers comm)
P671001m	AD980	AD1347	9,86	PL Elblag (Wazny pers comm)
P727001M	AD952	AD1272	9,78	PL Szczecin (Wazny pers comm)
0704002s	AD1151	AD1363	9,57	PL Jeziernik (Wazny pers comm)
PP142M01	AD1129	AD1390	9,06	PL Przemark Glocken (Wazny pers comm)
PP116M01	AD1174	AD1358	8,68	PL Gdansk Kobziarz (Wazny pers comm)
0684004S	AD1147	AD1374	8,56	PL Starzyno (Wazny pers comm)
PP147M01	AD1151	AD1363	8,41	PL Jeziernik (Wazny pers comm)
0686003S	AD1140	AD1390	8,39	PL Przemark (Wazny pers comm)
PP114M01	AD1152	AD1447	8,33	PL Gdansk Wole Rogi (Wazny pers comm)
P836a001m	AD1139	AD1297	8,14	PL Koszulin (Wazny pers comm)
PP103M01	AD1136	AD1335	8,10	PL Gdansk Ratusz (Wazny pers comm)
P802001m	AD1209	AD1401	7,79	PL Krupy (Wazny pers comm)
PP150M01	AD1151	AD1346	7,58	PL Tzew (Wazny pers comm)
Germany				
DM100008	AD457	AD1723	10,83	D Lübeck (Hamburg University)
D001M000	AD1005	AD1338	10,15	D Altenkirchen (Bartholin pers comm)
DM100003	AD436	AD1968	8,90	D Schleswig-Holstein (Hamburg University)
G370FZ01	AD1129	AD1309	8,18	D Oldenburg (Göttingen University)
H11JBM01	AD1138	AD1290	8,17	D Lübeck Koenigstr. (Hamburg University)
Ships, barrels and boards, all Baltic oak				
0056M001	AD1174	AD1335	16,09	Aberdeen barrel (Crone pers comm)
0045M002	AD1109	AD1370	12,70	Vejby skib (Bonde & Jensen 1995)
Z005M002	AD1177	AD1356	10,59	Bølevraget Norge (Daly & Nymoer 2008)
60132M02	AD1145	AD1368	10,33	Boringholm barrels (Daly 2005)
w522b10019	AD1264	AD1402	8,31	Boller Slot barrel (Christensen pers comm)
HMC_T165	AD1078	AD1369	8,26	Hull boards from 37 coffins Yorkshire Baltic data (Tyers pers comm)
B0111m01	AD1201	AD1417	8,11	Kompagnist. næstved polish barrel (Daly 2007b)

Tabel 7. Thomas B. Thriges gade, Odense. Resultat af synkroniseringsberegninger mellem middelkurven for latrintønderne og diverse lokal- og grundkurver. Den grå tone fremhæver de høje t-værdier. Kilden til kurverne er angivet.

Analysen

Datafangst og bearbejdning af materialet er foretaget med programmet "DENDRO" (Tyers, 1997) og til beregning af *t*-værdien (synkroniseringsværdien "t-test") benyttes "CROS" (Baillie & Pilcher, 1973). Til beregning af fældningstidspunktet, er flere splintstatistikker for egetræ benyttet: Nordtyskland 20 (-5+10) (Hollstein 1980), Sydbaltikum, 15 (-6+9) (Wazny 1990), Nordfrankrig, ca. 15-43, (Lambert 2006, Pilcher 1987).

Litteratur

- Baillie, M.G.L. and Pilcher, J.R., 1973. A simple crossdating program for tree-ring research. *Tree-Ring Bulletin* 33, 7-14.
- Bonde, N. and Jensen, J.S., 1995. The dating of a Hanseatic cog-ship in Denmark. What coins and tree rings can reveal in maritime archaeology. in Olsen, O., J.S. Madsen and F. Rieck (eds.), *Shipshape. Essays for Ole-Crumlin-Pedersen. On the occasion of his 60th anniversary February 24th 1995*, Roskilde, 103-121.
- Daly, A., 1999a. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Nyborg slot, Fyns Amt. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport 25*, 1999, København.
- Daly, A., 1999b. Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag, "Roskilde 3", fra Roskilde gamle havneområde. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport 33/1999*, Copenhagen.
- Daly, A. 2005. Dendrokronologiske dateringer og proveniensbestemmelser. in E. Roesdahl and J. Kock (eds.), *Boringholm, en Jysk Træborg fra 1300-årene*. Århus, 41-47.
- Daly, A. 2007a. The Karschau Ship, Schleswig-Holstein: Dendrochronological Results and Timber Provenance. *International Journal of Nautical Archaeology* 36.1, 155-166.
- Daly, A., 2007b. *Timber, Trade and Tree-rings. A dendrochronological analysis of structural oak timber in Northern Europe, c. AD 1000 to c. AD 1650*. Ph.D. thesis submitted February 2007, University of Southern Denmark.
- Daly, A. 2009a: Vejen Vestermark Ribe amt. *dendro.dk* rapport nr. 2009 : 9.
- Daly, A., 2011. Adelige Jomfrukloster, Odense OBM 137. *Dendro.dk* rapport nr. 2011 : 27, København.
- Daly, A., 2015. Dendrochronological analysis of large cargo ships from Danish waters. In A. Englert, *Large Cargo Ships from Danish Waters, 1000-1250. Ships and Boats of the North*, vol. 7, Roskilde, 356-374.
- Daly, A. and Nymo, P., 2008. The Bøle Ship, Skien, Norway – Research history, dendrochronology and provenance, *International Journal of Nautical Archaeology* 37.1, 153-170.
- Eriksen, O.H., 1992. Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag fra Lille Kregme, Frederiksborg amt. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport 31/1992*, Copenhagen.
- Haneca, K. & Daly, A., 2014. Tree-Rings, Timbers and Trees: a dendrochronological survey of the 14th-century cog, Doel 1. *International Journal of Nautical Archaeology* 43(1), 87-102.
- Hollstein, E. 1980. *Mitteleuropäische Eichenchronologie*. Trierer Grabungen und Forschungen 11. Mainz am Rhein.
- Lambert, G.N., 2006. *Dendrochronologie, histoire et archéologie, modélisation du temps. Le logiciel Dendron II et le projet Historic Oaks*. Thèse de doctorat, 2006, Habilitation à Diriger les Recherches, Université de Franche-Comté. 2vol.

Pilcher, J. R., 1987, A 700 year dating chronology for northern France. Applications of tree-ring studies. Current research in dendrochronology and related subjects. *BAR International Series* 333: 127-139.

Tyers, I.G., 1997. Dendro for Windows Program Guide, *ARCUS Report* 340, Sheffield.

Wazny, T., 1990. *Aufbau und Anwendung der Dendrochronologie für Eichenholz in Polen*. PhD Thesis. Universität Hamburg, pp. 213.

Katalog:

Konstruktionstømmer

Filename	sample title and number	rings	start yr.	End yr.	Conversion	pith	sapwood	bark?	extra start	extra end	interpretation / felling
D013001a	OBM 9776 Thomas B Thriges x2569	121			O	V	15	!	N	N	undated
D013002a	OBM 9776 Thomas B Thriges x1667	136	AD940	AD1075	T	G	0	N	N	H1	after AD1091
D013003a	OBM 9776 Thomas B Thriges x1640	40			R	G	0	N	N	N	undated
D0130049	OBM 9776 Thomas B Thriges x193	86			O	F	0	N	N	H1	undated
D013005a	OBM 9776 Thomas B Thriges x1664	54			T	V	0	N	N	H1	undated
D013006a	OBM 9776 Thomas B Thriges x1906	50			O	G	0	N	N	N	undated
D013007a	OBM 9776 Thomas B Thriges x2537	156	AD1040	AD1195	O	G	0	N	N	N	after AD1210
D0130089	OBM 9776 Thomas B Thriges x1534	133			S	C	23	W	N	N	undated
D013009a	OBM 9776 Thomas B Thriges x4446	42			W	C	8	W	N	N	undated
D013010a	OBM 9776 Thomas B Thriges x4447	60			W	C	16	W	N	N	undated
D013011a	OBM 9776 Thomas B Thriges x2531	35			W	V	9	W	N	N	undated
D013012a	OBM 9776 Thomas B Thriges x1642	101	AD983	AD1083	T	V	0	N	N	H1	after AD1099
D013013a	OBM 9776 Thomas B Thriges x1663	157	AD960	AD1116	R	G	18	Y	N	N	AD1116-17
D013014a	OBM 9776 Thomas B Thriges x1636	117	AD957	AD1073	O	G	0	N	N	N	AD1100-8
D013015a	OBM 9776 Thomas B Thriges x1643	120	AD958	AD1077	O	F	0	N	N	H1	AD1100-8
D0130169	OBM 9776 Thomas B Thriges x1668	143	AD953	AD1095	O	F	15	N	N	S1	AD1100-8
D013017a	OBM 9776 Thomas B Thriges x1670	131	AD969	AD1099	O	V	21	N	N	S1	AD1100-8
D013018a	OBM 9776 Thomas B Thriges x2539	73			O	G	0	?	H12	N	undated
D013019a	OBM 9776 Thomas B Thriges x1699	102			O	G	0	N	N	N	undated
D013020a	OBM 9776 Thomas B Thriges x1662	70	AD1022	AD1091	T	G	5	N	N	N	AD1101-16
D013021a	OBM 9776 Thomas B Thriges x1651	51	AD1033	AD1083	T	G	0	N	N	N	after AD1098
D0130229	OBM 9776 Thomas B Thriges x1650	90	AD991	AD1080	T	G	0	?	N	N	AD1095-1110?
D013023a	OBM 9776 Thomas B Thriges x1671	45	AD1056	AD1100	T	G	22	W	N	N	AD1100-01 winter
D013024a	OBM 9776 Thomas B Thriges x1666	56	AD1002	AD1057	T	G	0	N	N	H1	after AD1073
D013025a	OBM 9776 Thomas B Thriges x1661	55	AD1018	AD1072	T	G	0	?	N	N	AD1087-1102?
D013026a	OBM 9776 Thomas B Thriges x1644	49			R	G	0	N	N	N	undated
ikke målt	OBM 9776 Thomas B Thriges x1700	c. 30									undated
ikke målt	OBM 9776 Thomas B Thriges x2241	c. 27									undated
ikke målt	OBM 9776 Thomas B Thriges x3570	c. 30									undated
D013014 15 16 17 same tree	OBM 9776 Thomas B Thriges 14 15 16 17 same tree	147	AD953	AD1099	?	F	21	N	N	N	AD1100-8
Conversion: R = radial split plank, T = tangential plank, W = whole timber, S = squared whole timber, H = half timber, Q = quarter timber, O = other conversion.											
Pith: C = centre, V = less than 5 rings, F = 5 - 10 rings, G = greater than 10 rings.											
Aoife Daly, ph.d.			21 April 2015								

Konstruktionstømmer fortsat

Filename	sample title and number	rings	start yr.	End yr.	Conversion	pith	sapwood	bark?	extra start	extra end	interpretation / felling
D0131019	OBM 9776 Thomas B Thriges lag 977 x1208	100			T	G	0	N	N	N	undated
D013102a	OBM 9776 Thomas B Thriges lag 1892 x2332	79			R	G	14	!	N	N	undated
D0131039	OBM 9776 Thomas B Thriges lag 1335 x2347	79			S	F	3	N	N	S1	undated
D013104a	OBM 9776 Thomas B Thriges lag 1459 x2538 grooves	77	AD1181	AD1257	S	F	3	N	N	S1	AD1269-84
D013105a	OBM 9776 Thomas B Thriges lag 2735 x4848	90			?	V	0	N	N	N	undated
D013106a	OBM 9776 Thomas B Thriges lag 2815 x4950	75	AD1010	AD1084	?	G	0	N	N	H1	after AD1100
D013107a	OBM 9776 Thomas B Thriges lag 2815 x4951	116	AD969	AD1084	?	V	0	N	N	H1	after AD1100
D013108a	OBM 9776 Thomas B Thriges lag 2735 x4953	163	AD1014	AD1176	W	V	6	N	N	S5	AD1185-1200
D013109a	OBM 9776 Thomas B Thriges lag 2799 x4959	100	AD969	AD1068	?	V	0	N	N	H3	after AD1086
D013110a	OBM 9776 Thomas B Thriges lag 2911 x5172	140	AD1003	AD1142	W	V	19	N	N	S1	AD1143-53
D013111a	OBM 9776 Thomas B Thriges lag 2911 x5173	104	AD1015	AD1118	O	G	0	?	N	H1	after AD1134
D013112a	OBM 9776 Thomas B Thriges lag 2693 x5307	90	AD986	AD1075	O	G	0	N	N	N	after AD1090
D013113a	OBM 9776 Thomas B Thriges lag 2947 x5338	104	AD952	AD1055	?	V	0	N	N	N	after AD1070
D013114a	OBM 9776 Thomas B Thriges lag 2947 x5339	90	AD984	AD1073	?	G	0	N	N	H1	after AD1089
D013115a	OBM 9776 Thomas B Thriges lag 3029 x5719	108	AD1011	AD1118	?	F	0	N	N	N	after AD1133
D013116a	OBM 9776 Thomas B Thriges lag 3074 x5860	79	AD987	AD1065	?	F	0	N	N	H3	after AD1083
D013117a	OBM 9776 Thomas B Thriges lag 3074 x6035	95	AD981	AD1075	O	F	0	N	N	H4	after AD1094
ikke målt	OBM 9776 Thomas B Thriges x912	c. 30									undated
ikke målt	OBM 9776 Thomas B Thriges x1205	c. 20									undated
ikke målt	OBM 9776 Thomas B Thriges x5598	c. 20									undated
ikke målt	OBM 9776 Thomas B Thriges x5854	for få									undated
D013M003	OBM 9776 Thomas B Thriges 23 timber mean	256	AD940	AD1195							

Conversion: R = radial split plank, T = tangential plank, W = whole timber, S = squared whole timber, H = half timber, Q = quarter timber, O = other conversion.
 Pith: C = centre, V = less than 5 rings, F = 5 – 10 rings, G = greater than 10 rings.

Brøndtønder

Filename	sample title and number	rings	start yr.	End yr.	Conversion	pith	sapwood	bark?	extra start	extra end	interpretation / felling
Barrel 1											
Z121101a	OBM 9776 Thomas B Thriges barrel x4153 stav 1	107	AD1214	AD1320	R	G	0	N	N	H1	after AD1336
Z121102a	OBM 9776 Thomas B Thriges barrel x4153 stav 17	132	AD1188	AD1319	T	G	0	N	N	N	after AD1334
Z121103a	OBM 9776 Thomas B Thriges barrel x4153 stav 3	100	AD1221	AD1320	R	G	0	N	N	N	after AD1335
Z121104a	OBM 9776 Thomas B Thriges barrel x4153 stav 6	107	AD1209	AD1315	R	G	0	N	N	N	after AD1330
Z121105a	OBM 9776 Thomas B Thriges barrel x4153 stav 16	133	AD1183	AD1315	R	G	0	N	N	N	after AD1330
Barrel 2											
Z121201a	OBM 9776 Thomas B Thriges barrel x4154 stav 1	96	AD1220	AD1315	T	G	0	N	N	H1	after AD1331
Z121202a	OBM 9776 Thomas B Thriges barrel x4154 stav 20-21	109	AD1207	AD1315	T	G	0	N	N	N	after AD1330
Z121203a	OBM 9776 Thomas B Thriges barrel x4154 stav 4	94	AD1221	AD1314	R	G	0	N	N	H1	after AD1330
Barrel 3											
Z121301a	OBM 9776 Thomas B Thriges barrel x4155 stav 3	124	AD1166	AD1289	R	G	0	N	N	H1	after AD1305
Z121302a	OBM 9776 Thomas B Thriges barrel x4155 stav 2	115	AD1184	AD1298	R	G	0	N	N	N	after AD1313
Z121303a	OBM 9776 Thomas B Thriges barrel x4155 stav 4	144	AD1156	AD1299	R	G	0	N	N	H1	after AD1315
Averages											
Z1213sametree	OBM 9776 Thomas B Thriges barrel x4155 3 staves same tree	144	AD1156	AD1299							
Z121M001	OBM 9776 Thomas B Thriges barrels 1&2 4 timber mean	138	AD1183	AD1320							
Z121M1&2	OBM 9776 Thomas B Thriges barrel 1&2 same tree	133	AD1188	AD1320							
Conversion: R = radial split plank, T = tangential plank, W = whole timber, S = squared whole timber, H = half timber, Q = quarter timber, O = other conversion. Pith: C = centre, V = less than 5 rings, F = 5 – 10 rings, G = greater than 10 rings.											
Aoife Daly, ph.d.						21 April 2015					

Latrintønder

Filename	sample title and number	rings	start yr.	End yr.	Conversion	pith	sapwood	bark?	extra start	extra end	interpretation / felling
Barrel 4											
Z121401a	OBM 9776 Thomas B Thriges latrine barrel x2237	156	AD1179	AD1334	T	G	5	N	N	S1	AD1338-53
Z121402a	OBM 9776 Thomas B Thriges latrine barrel x2237	130	AD1205	AD1334	R	G	4	N	N	S1	AD1339-54
Z121403a	OBM 9776 Thomas B Thriges latrine barrel x2237	156	AD1186	AD1341	T	G	2	N	N	N	AD1348-63
Z121404a	OBM 9776 Thomas B Thriges latrine barrel x2237	103	AD1232	AD1334	T	G	0	N	N	H1	after AD1344
Z121405a	OBM 9776 Thomas B Thriges latrine barrel x2237	138	AD1196	AD1333	R	G	0	N	N	N	after AD1342
Z121406a	OBM 9776 Thomas B Thriges latrine barrel x2237	106	AD1227	AD1332	R	G	4	N	N	S1	AD1337-52
Barrel 5											
Z121501a	OBM 9776 Thomas B Thriges latrine barrel x2239	228	AD1105	AD1332	R	G	0	N	N	H1	after AD1342
Z121502a	OBM 9776 Thomas B Thriges latrine barrel x2239	152	AD1181	AD1332	R	G	0	N	N	N	after AD1341
Z121503a	OBM 9776 Thomas B Thriges latrine barrel x2239	139	AD1205	AD1343	R	G	9	N	N	N	AD1343-58
Z121504a	OBM 9776 Thomas B Thriges latrine barrel x2239	197	AD1137	AD1333	T	G	0	N	N	N	after AD1342
Z121505a	OBM 9776 Thomas B Thriges latrine barrel x2239	163	AD1175	AD1337	T	G	0	?	N	N	AD1346-61?
Averages											
Z121barrels 4&5	OBM 9776 Thomas B Thriges latrine barrels 4&5 11 timber mean	239	AD1105	AD1343							
Conversion: R = radial split plank, T = tangential plank, W = whole timber, S = squared whole timber, H = half timber, Q = quarter timber, O = other conversion. Pith: C = centre, V = less than 5 rings, F = 5 – 10 rings, G = greater than 10 rings.											
Aoife Daly, ph.d.			21 April 2015								